

MANEJO SEGURO DE VIAS AÉREAS EM PACIENTES ADULTOS ACOMETIDOS PELA COVID-19

 DOI: 10.5281/zenodo.6551714

Lúcia de Fátima da Silva Santos

*Fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual do Piauí, mestrado em Saúde e
Comunidade pela Universidade Federal do Piauí
lucia3584@hotmail.com*

Monaliza Sousa dos Anjos

*Fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário Santo Agostinho
monalizaanjos@hotmail.com*

Reginaldo Rodrigues dos Santos Filho

*Graduando em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí
reginaldorodrigues210@gmail.com*

Samara Martins Souza Veríssimo

*Fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual do Piauí
samaramartins10@hotmail.com*

Jessyca Rodrigues Melo

*Psicóloga graduada pela Universidade Estadual do Piauí
jessycarodriguesmelo@gmail.com*

Luana Silva de Sousa

*Enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Piauí
luana20sousa@gmail.com*

Ticiane Maria Santos Muniz

*Enfermeira graduada pela Universidade Federal do Piauí
tmuniz_the@hotmail.com*

Kaio Vitor Gonçalves Fernandes

Psicólogo graduado pelo Centro Universitário Santo Agostinho

kaio_fgv@hotmail.com

Amanda de Oliveira Lima

Psicóloga graduada pela Universidade Estadual do Piauí

amandaolimapsi@gmail.com

Resumo

OBJETIVO: Apresentar evidências científicas, disponíveis na literatura, acerca do manejo seguro de vias aéreas em pacientes adultos acometidos pela COVID-19. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão narrativa realizada nas bases eletrônicas Lilacs e Medline/Pubmed, reunindo estudos publicados em 2020 e 2021, que documentassem os cuidados para o manejo seguro de vias aéreas em pacientes adultos acometidos pela COVID-19. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram revisados sete estudos que apontaram como principais cuidados para o manejo de vias aéreas, em pacientes com a COVID-19, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, interfaces de ventilação não invasiva que garantam a vedação adequada à face, o uso de filtros virais em terapias de ventilação e a realização de procedimentos em quartos com pressão negativa. **CONCLUSÃO:** O presente estudo evidenciou a necessidade de uma melhor compreensão dos procedimentos que geram aerossóis e suas implicações no manejo das vias aéreas de indivíduos que estão com COVID-19 no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Pandemias. Aerossóis. Manuseio das vias aéreas. Coronavírus.

Abstract

OBJECTIVE: To present scientific evidence, available in the literature, about safe airway management in adult patients affected by COVID-19. **METHOD:** This is a narrative review carried out in the electronic databases Lilacs and Medline/Pubmed, bringing together studies published in 2020 and 2021, which document care for the safe management of the airways in adult patients affected by COVID-19. **RESULTS AND DISCUSSION:** Seven studies were reviewed that pointed out as the main precautions for airway management in patients with COVID-19, the proper use of personal protective equipment, non-invasive ventilation interfaces that ensure adequate sealing to the face, the use of viral filters in ventilation therapies and the performance of procedures in rooms with negative pressure. **CONCLUSION:** The present study highlighted the need for a better understanding of the procedures that generate aerosols and their implications for the management of the airways of individuals with COVID-19 in the hospital environment.

Keywords: Pandemics. aerosols. Airway management. Coronavirus.

INTRODUÇÃO

Os coronavírus são RNA de vírus causadores de infecções zoonóticas, reconhecidos como patógenos em humanos. Entre eles estão os coronavírus sazonais, que em geral são associados a síndromes gripais (LANA *et al.*, 2020).

Nos últimos 20 anos, três coronavírus foram reconhecidos como causadores de infecções respiratórias que podem ser fatais em seres humanos: SARS-CoV, identificado pela primeira vez na província de Guangdong, na China, em 2003, com letalidade de aproximadamente 10%; Mers-CoV, causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, que emergiu na Arábia Saudita, em 2012, com letalidade de cerca de 30%; e o novo coronavírus, SARS-CoV-2 (CHEUNG *et al.*, 2020).

A pneumonia causada pelo SARS-CoV-2, também denominada “*Coronavirus Disease 2019*” (COVID-19), foi relatada pela primeira vez na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e logo a doença se disseminou rapidamente em todo o mundo (CHAOQUN *et al.*, 2020; LANA *et al.*, 2020). Diante da rápida propagação da doença pelo mundo, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia, sendo elevada ao status de sexta emergência de saúde pública de interesse internacional, após a gripe H1N1 em 2009, poliomielite em 2014, ebola na África Ocidental em 2014, Zika em 2016 e ebola, na República Democrática do Congo em 2019 (SHAH, 2020).

As manifestações clínicas da COVID-19 são divididas conforme a gravidade do quadro clínico, podendo se caracterizar por sintomas leves, moderados ou graves (LAZZERI *et al.*, 2020). Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse e sintomas semelhantes a outras doenças respiratórias virais (SIORDIA JUNIOR, 2020). Entre as manifestações clínicas graves estão: pneumonia grave, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, sepse e choque séptico (LAZZERI *et al.*, 2020). Nesse contexto, a maioria das pessoas infectadas com a COVID-19 apresentará sintomas leves ou moderados, que não necessitarão de tratamento especial para recuperação. No entanto, idosos e indivíduos que apresentam alguma comorbidade, tais como: doença cardiovascular, diabetes *mellitus*, doenças respiratórias crônicas e câncer, têm maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença, inclusive, culminando em óbito (HILL, 2020).

O contágio do novo coronavírus, SARS-CoV-2, acontece, principalmente, através do contato direto com superfícies contaminadas e gotículas de saliva expelidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra (HILL, 2020). A transmissão por meio de aerossóis também é uma possível via de contágio, sobretudo, se houver exposição a altas concentrações de aerossóis em um ambiente relativamente fechado. Assim, além de seguir o princípio da precaução universal, medidas preventivas especiais direcionadas ao contato com aerossóis gerados por pacientes infectados também devem ser tomadas para prevenir e controlar a propagação da COVID-19 (GE *et al.*, 2020).

Neste cenário, ainda tem-se vivenciado a insegurança e o desconhecimento da história natural da doença e suas nuances, demandando cada vez mais de dados na literatura, de forma substancial, que possam orientar como proceder frente aos desafios da COVID-19 (MORREL *et al.*, 2020). Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo apresentar evidências científicas, disponíveis na literatura, acerca dos cuidados para o manejo seguro de vias aéreas em pacientes adultos acometidos pela COVID-19.

MÉTODO

Este estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa, que teve como questão norteadora: “Quais os cuidados para o manejo seguro das vias aéreas de pacientes com a COVID-19?”, estruturada pela estratégia PICo, acrônimo Paciente/ Problema (P), Interesse (I) e Contexto (Co). Estabelecemos que P seria população adulta, I o manejo das vias aéreas em pacientes acometidos pela COVID-19 e Co o contexto da COVID-19 .

A busca na literatura foi realizada nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline/Pubmed). Para as consultas nestas bases utilizaram-se os seguintes termos: pandemia, aerossóis, manuseio das vias aéreas e coronavírus, segundo o DeCs e o MeSH. Os estudos identificados pela estratégia de busca foram avaliados inicialmente a partir da leitura dos títulos e resumos e posteriormente a partir da leitura dos estudos na íntegra, utilizando como critérios de inclusão neste estudo: artigos originais com abordagem quantitativa, qualitativa ou

mista, consensos e diretrizes, com texto completo disponível gratuitamente, publicados em 2020 e 2021, nos idiomas português e inglês, que recomendassem os cuidados necessários para o manejo seguro de vias aéreas no atendimento à pacientes adultos acometidos pela COVID-19. Foram excluídos estudos que tratassem de procedimentos cirúrgicos, procedimentos em especialidades médicas, estudos experimentais e comparativos, revisões e metanálises.

RESULTADOS

A partir da combinação dos descritores foram obtidos 56 estudos. Numa avaliação inicial por meio dos títulos e resumos, verificou-se que 36 estudos não abordavam o escopo desta revisão, sendo excluídos desta análise. Após a leitura de 20 estudos na íntegra, sete estudos foram selecionados para análise.

A sumarização dos resultados contemplou a extração dos dados, apresentados a seguir (Quadro 1), colocando em evidência os desfechos pertinentes aos cuidados com o manejo das vias aéreas em pacientes adultos no contexto da COVID-19.

Quadro 1- Sumarização dos resultados encontrados nesta revisão, segundo autor, ano, tipo de publicação e cuidados para o manejo seguro de vias aéreas em pacientes com a COVID-19. Teresina, PI, Brasil, 2021.

Autor/ ano	Tipo de publicação	Cuidados para o manejo seguro de vias aéreas em pacientes com a COVID-19
Anzics, 2020	Guideline	<ul style="list-style-type: none">Atendimentos em quarto individual com pressão negativa. Na ausência deste, o tratamento deve ser em quartos individuais com áreas livres demarcadas para colocação e retirada de EPI. Se esgotada essa possibilidade, os pacientes deverão ser agrupados em áreas fisicamente separadas de áreas não COVID-19. Em uma área coorte com um ou mais pacientes COVID-19, é recomendada o uso de EPI;

		<ul style="list-style-type: none"> • Minimizar os procedimentos de geração de aerossol; • Minimizar a necessidade de ventilação com bolsa- válvula- máscara; • Uso de filtro viral no circuito da bolsa- válvula- máscara; • Evitar o uso de oxigênio nasal de alto fluxo para pré-oxigenar os pacientes antes da intubação; • Após a intubação, o fornecimento de ventilação com pressão positiva (por circuito de <i>bagging</i> ou ventilador) deve ser iniciado somente após a confirmação de que o balonete do tubo endotraqueal está inflado e após a garantia de que um filtro apropriado e dispositivo de capnografia de forma de onda estão no lugar.
Brewster <i>et al.</i> , 2020.	Consenso	<p>Utilização adequada dos equipamentos de proteção individual;</p> <p>Minimizar o intervalo entre a remoção da máscara protetora e aplicação de máscara para realização de terapias;</p> <p>Boa vedação e utilização de filtro de barreira com máscara facial em terapias de ventilação;</p> <p>Evitar uso de ventilação com pressão positiva e terapias de alto fluxo;</p> <p>Atendimentos em salas com pressão negativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilização de bloqueador neuromuscular durante o procedimento de intubação.
Lazzeri <i>et al.</i> , 2020	Recomendação de especialistas	<ul style="list-style-type: none"> • Utilização adequada dos equipamentos de proteção individual;

		<ul style="list-style-type: none"> • Boa vedação e utilização de filtro de barreira com máscara facial; • Evitar uso de ventilação com pressão positiva e terapias de alto fluxo; • Atendimentos em salas com pressão negativa; • Utilização de bloqueador neuromuscular durante o procedimento de intubação; • Uso de um filtro viral no circuito da máscara da bolsa válvula.
Sorbello <i>et al.</i> , 2020	Diretrizes de especialistas	<ul style="list-style-type: none"> • Utilização adequada dos equipamentos de proteção individual; • Atendimentos em salas com pressão negativa; • Equipe experiente e treinada; • Boa avaliação das vias aéreas antes da intervenção nas vias aéreas; • Indução de sequência rápida de intubação.
Thomas <i>et al.</i> , 2020	Diretrizes de especialistas	<ul style="list-style-type: none"> • Paramentação para proteção de aerossóis antes de se aproximar do paciente; • Realização de atendimentos em quarto com pressão negativa, se disponível, ou em um único quarto com a porta fechada, apenas o número mínimo de profissionais necessário deve estar presente, e todos eles devem usar EPIs; A entrada e saída do quarto deve ser minimizada durante os procedimentos; • Evitar o uso de dispositivos de alto fluxo de gases; • Utilizar filtros virais nos circuitos dos aparelhos de ventilação;

		<ul style="list-style-type: none"> • Recomenda-se o uso sistema de aspiração fechado.
Yao <i>et al.</i> , 2020	Diretrizes de especialistas	<ul style="list-style-type: none"> • Paramentação para proteção de aerossóis antes de se aproximar do paciente; • Equipe experiente e treinada; • Boa avaliação das vias aéreas antes da intervenção nas vias aéreas; • Indução de sequência rápida de intubação;
Zuo <i>et al.</i> , 2020	Artigo	<ul style="list-style-type: none"> • Utilização adequada dos equipamentos de proteção individual; • Boa avaliação das vias aéreas antes da intervenção; • Indução de sequência rápida de intubação; • O bloqueio neuromuscular completo deve ser garantido para evitar o reflexo da tosse durante a intubação; • Sistema de aspiração fechado é recomendado para reduzir a produção de aerossol.

Legenda: EPI – Equipamento de Proteção Individual; COVID-19 – Coronavírus Disease- 2019.

DISCUSSÃO

O manejo das vias aéreas em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, causador da COVID- 19, apresenta alto risco de transmissão da doença por inalação de aerossóis ou contato da mucosa com secreções respiratórias infectadas. Compreender como mitigar esses riscos é de extrema importância na redução da contaminação e disseminação da COVID-19 (BAIG *et al.*, 2020).

O SARS-CoV-2 é capaz de permanecer aerossolizado e estável em secreções de vias aéreas por um longo período, aumentando o risco de transmissão da COVID -19. Alguns procedimentos podem levar à aerossolização de vírus

contaminados, apresentando um risco aumentado de infecção (BREWSTER *et al.*, 2020). Os aerossóis são pequenas partículas em suspensão na interface ar-líquido, que são produzidas quando uma corrente de ar se choca com a superfície de um líquido. O tamanho dessas partículas é inversamente proporcional a velocidade do ar (fluxo aéreo). Dessa forma, qualquer procedimento que provoca o aumento do fluxo aéreo sobre a mucosa respiratória infectada apresenta risco de contaminação para o ser humano, em virtude da liberação para o ambiente, de um aerossol potencialmente infectado (ANDRADE *et al.*, 2020).

Alguns procedimentos como ventilação invasiva e não invasiva, intubação endotraqueal, aspiração de vias aéreas, ventilação oscilatória de alta frequência, traqueostomia, manobras de higiene brônquica, nebulização, indução de escarro, broncoscopia, procedimentos que induzem a tosse, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação e coletas de amostras nasotraqueais são citados como potenciais geradores de aerossóis e gotículas (TRAN *et al.*, 2012; LAZZERI *et al.*, 2020; OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Embora esses procedimentos sejam conhecidos por estimular a tosse e promover a geração de aerossóis, seu risco de transmissão de infecção não é conhecido com certeza. Tran *et al.* (2012), ressaltam ainda que as evidências científicas para a formação de aerossóis associados a esses procedimentos, a carga potencial de micróbios viáveis dentro dos aerossóis criados não foram bem estudados. Embora pareça haver uma falta de evidências de alta qualidade em relação ao risco de transmissão de infecções respiratórias agudas a partir de procedimentos de geração de aerossol, há recomendações que visam a redução dos riscos de contaminação, a partir da realização de procedimentos que geram aerossóis (TRAN *et al.*, 2012; LAZZERI *et al.*, 2020).

Em caso de necessidade de realização de algum desses procedimentos o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) foi apontado como uma medida de proteção fundamental para reduzir o risco de contaminação. Atentando-se para o uso de capote, luvas, máscara com alta capacidade de filtração (N95 ou PFF2), touca, óculos ou protetor facial (SILVA *et al.*, 2020).

O agravamento da COVID-19 caracteriza-se por hipoxemia importante, resultante de diferentes processos fisiopatológicos que afetam a relação ventilação-

perfusão, demandando intervenções terapêuticas que envolvem o manejo das vias aéreas com conseqüente geração de aerossóis.

Esta revisão demonstrou que as principais medidas citadas pela literatura para o manejo seguro das vias aéreas compreendem a paramentação adequada dos profissionais, a utilização de interfaces de ventilação invasiva que promovam boa vedação à face, utilização de filtros de barreira em terapias de ventilação invasiva e não invasiva, realização de terapias geradoras de aerossóis em quartos com pressão negativa, utilização de bloqueadores musculares em procedimentos que possam induzir tosse e evitar o uso de terapias de oxigenação de alto fluxo, corroborando com as orientações de TRAN *et. al* (2012).

Os pacientes com hipoxemia aguda, sintoma comum na COVID-19, podem apresentar dispneia persistente apesar da administração de oxigenoterapia e evoluir para intubação endotraqueal (LAZZERI *et al.*, 2020). Terapia de oxigênio via cânula nasal de alto fluxo ou máscaras faciais são importantes para o tratamento da insuficiência respiratória por hipoxemia. No entanto, a realização dessas terapias respiratórias em sistemas de oxigenoterapia de alto fluxo podem potencialmente gerar uma grande quantidade de aerossóis e por isso recomenda-se que devam ser realizados preferencialmente em salas de isolamento com pressão negativa para fins de controle de infecção (HUI *et al.*, 2019).

A necessidade de pressão negativa do ar em quartos de isolamento está fortemente evidenciada na literatura, objetivando reduzir o risco de exposição de microrganismos transmitidos por aerossóis de pessoas infectadas a pessoas não infectadas, principalmente outros pacientes ou profissionais. As salas de pressão negativa caracterizam-se por um delta de pressão relativa do ar entre duas áreas. Tal parâmetro trabalha em fornecer uma pressão positiva ou negativa dentro de um espaço particular, a fim de evitar que o ar migre de um espaço para o outro (CIOFI-SILVA *et al.*, 2016).

Em geral, preconiza-se o uso de dispositivos de oxigenoterapia de baixo fluxo, tais como o cateter nasal e máscara sem reinalação com bolsa reservatório para minimizar a dispersão de aerossóis, visto que a doença é altamente contagiosa por meio de partículas contendo o vírus. A aplicação de oxigenoterapia nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, mesmo sob condições de biossegurança consideradas “ideais”, envolve diversos questionamentos quanto a sua relação risco-benefício

(GUIMARÃES, 2020; MEO *et al.*, 2020; WANG *et al.*, 2020). Estudos preliminares sugerem que a adição de uma máscara cirúrgica durante terapias que geram altos fluxos de gás exalado pode fornecer uma ferramenta eficaz para reduzir ainda mais a dispersão de aerossóis. Nas terapias que necessitam do uso de máscaras recomenda-se que estas sejam bem ajustadas, de forma que evitem vazamentos, assim constituem uma ferramenta razoável para gerenciar ainda mais a disseminação de partículas no ambiente de saúde (HILL, 2020; WANG *et al.*, 2020).

Acerca da ventilação mecânica invasiva postula-se, para evitar a dispersão de aerossóis, a utilização de sistema de aspiração fechado, filtro trocador de calor e umidade próximo à via aérea do paciente, além de filtro de barreira na extremidade distal do ramo expiratório do circuito ventilatório (GUIMARÃES, 2020; MEO *et al.*, 2020, WANG *et al.*, 2020).

No contexto da COVID-19 a correta utilização de filtros é fundamental para evitar a disseminação viral por intermédio dos ventiladores mecânicos. Em pacientes sob ventilação mecânica, a umidificação passiva é uma possível estratégia para aquecer e umidificar o gás inalado (trocadores de calor e umidade, do inglês *heat and moisture exchanger* – HME). Quando estes dispositivos possuem uma barreira hidrostática, podem ainda filtrar o gás exalado, evitando a dispersão de aerossol contaminado (filtros trocadores de calor e umidade, do inglês *heat and moisture exchanger filter* – HMEF). Os umidificadores passivos têm como base a troca de calor e umidade, utilizando um princípio higroscópico (utilizam condensador de baixa condutividade térmica como papel) e/ou hidrofóbico (utilizam elemento que repele a água, com grande superfície e baixa condutividade). Outra possibilidade para filtração do gás exalado é o filtro HEPA (do inglês *high efficiency particulate air* – alta eficiência de filtração de partículas).

A utilização da ventilação mecânica não invasiva em pacientes com COVID-19 é alvo de muita controvérsia. Entretanto, caso opte-se por sua utilização, os mesmos cuidados quanto ao risco de dispersão de aerossóis são necessários. Embora não indicados, caso seja necessário, recomenda-se utilizar ventiladores específicos para VNI com circuito único (situação possível em casos de colapso do sistema de saúde com falta de ventiladores com circuitos duplos), o dispositivo HMEF deve ser escolhido, sendo colocado na saída da interface, antes do orifício de exalação do circuito (ANDRADE *et al.*, 2020).

As publicações analisadas neste estudo ainda são incipientes. Dada a recente apresentação da COVID-19, as orientações acerca do manejo seguro das vias aéreas podem mudar conforme aprendemos mais sobre a história natural desta doença.

CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que uma melhor compreensão dos procedimentos que geram aerossóis e suas implicações no manejo das vias aéreas de indivíduos cometidos pela COVID-19 no ambiente hospitalar, podem mitigar a contaminação e disseminação da doença, principalmente, entre os profissionais que lidam diretamente na assistência à esses pacientes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, F. M. D. *et al.* Utilização efetiva e segura de filtros durante a ventilação mecânica em pacientes com COVID-19. **Assobrafir Ciência**, Supl. 1, p. 143- 151, 2020.

AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND INTENSIVE CARE SOCIETY. The Australian and New Zealand intensive care Society (ANZICS) COVID-19 guidelines. **Aust New Zeal Intensive Care Soc**, 2020.

BAIG, M. A.; KHALEEQ, A.; ALI, U. *et al.* Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host–Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms. **ACS Chemical Neuroscience**, n.11, v.7, p. 995-998, 2020.

BREWSTER, D. J. *et al.* Consensus statement: Safe Airway Society principles of airway management and tracheal intubation specific to the COVID-19 adult patient group. **Consensus statements**, v.10, n. 1, 2020.

CIOFI-SILVA, C. L. *et al.* Pressão negativa do ar ambiente em área de limpeza do centro de material e esterilização: revisão sistemática. **Revista Latino- Americana de Enfermagem**, v. 24, n.e2781, 2016.

CHAOQUN, M. *et al.* Incidence, clinical characteristics and prognostic factor of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. **MedRxiv**, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037572>.

CHEUNG, J. C. *et al.* Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. **The lancet**, v. 8, 2020.

GE, Z.; YANG, L.; XIA, J.; FU, X.; ZHANG, Y. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in dentistry. **Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)**, v. 21, n. 5, p. 361–368, 2020.

GUIMARÃES, F. Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva no contexto da pandemia de COVID-19. **Fisioterapia em Movimento**, n.33, 2020.

HILL, B. Coronavirus: origins, signs, prevention and management of patients. **British Journal of Nursing**, v.29, n. 7, 2020.

HUI, D. S. *et al.* Exhaled air dispersion during high flow nasal cannula therapy versus CPAP via different masks. **European Respiratory Journal**, v.53, n. 4, 2019.

LANA, R. M. *et al.* Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. **Caderno Saúde Pública**, v. 36, n. 3, 2020.

LAZZERI, M. *et al.* Respiratory physiotherapy in patients with COVID-19 infection in acute setting: a position Paper of the Italian association of respiratory physiotherapists (ARIR). **Monaldi Archives for Chest Disease**, v. 90, n. 1285, 2020.

MEO, S. A. *et al.* Biological and epidemiological trends in the prevalence and mortality due to outbreaks of novel coronavirus COVID-19. **J King Saud Univ Sci**, v. 32, n. 4, p. 2495–2499, 2020.

MORRELL, A. L. G. *et al.* Manejo intraoperatório em cirurgia laparoscópica ou robótica para minimizar a dispersão de aerossóis: Adaptações ao contexto da pandemia por COVID-19. **Revista Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 47, 2020.

OLIVEIRA, A. C. *et al.* O que a pandemia da covid-19 tem nos ensinado sobre adoção de medidas de precaução?. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 29, 2020.

SILVA, C. M. S. *et al.* Evidências científicas sobre Fisioterapia e funcionalidade em pacientes com COVID-19 Adulto e Pediátrico. **Journal of Human Growth and Development**, v.30, n.1, p: 148-155, 2020.

SIORDIA JUNIOR, J. A. Epidemiology and clinical features of COVID-19: A review of current literature. **Journal of Clinical Virology**, v.127, 2020.

SORBELLO, M. *et al.* The Italian coronavirus disease 2019 outbreak: recommendations from clinical practice. **Anaesthesia**, v. 75, n. 6, p. 724-732, 2020.

SHAH, S. G. S. A. Commentary on “World Health Organization declares global emergency: a review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). **International Journal of Surgery**, 2020.

THOMAS, P. *et al.* Título: Manejo fisioterapêutico para COVID-19 em ambiente hospitalar para casos agudos: Recomendações para guiar a prática clínica, 2020.

TRAN, K. *et al.* Aerosol generating procedures and risk of transmission of acute respiratory infections to healthcare workers: a systematic review. **PLoS ONE**, v.7, n.4, 2012.

WANG, L. *et al.* A review of the 2019 Novel coronavirus (COVID-19) based on current evidence. **International Journal of Antimicrobial Agents**, 2020. *International Journal of Antimicrobial Agents*, v. 56, n. 3, p. 106137, 2020.

YAO, W. *et al.* Emergency tracheal intubation in 202 patients with COVID-19 in Wuhan, China: lessons learnt and international expert recommendations. **Br J Anaesth**. v. 125, n. 1, p.e28-e37, 2020.

ZUO, M. *et al.* Expert Recommendations for Tracheal Intubation in Critically Ill Patients with Noval Coronavirus Disease 2019. **Chinese Medical Sciences Journal**, v. 35, n. 2, p.105-109, 2020.